

KLINICKO-BIOCHEMICKÁ DIAGNOSTIKA SCLEROSIS MULTIPLEX CLINICAL-BIOCHEMICAL DIAGNOSTICS OF MULTIPLE SCLEROSIS

Daniel Čierny¹, Mária Škereňová¹, Lenka Plicová¹, Ján Lehotský¹, Jozef Michalik², Ema Kantorová²
Egon Kurča², Dušan Dobrota¹

¹Ústav klinickej biochémie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin, Martin, ²Neurologická klinika, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin, Martin

daniel.cierny@uniba.sk

SÚHRN

Úvod

Roztrúsená skleróza (*sclerosis multiplex*, SM) je chronické zápalové autoimunitné a neurodegeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré spôsobuje rôzne závažné zneschopnenie pacienta. Diagnostika SM je založená na dôkaze diseminácie ochorenia v priestore a čase, pričom využíva klinický neurologický nález, magnetickú rezonanciu, evokované potenciály, očné vyšetrenie a vo výraznej miere aj laboratórne testy.

Ciele

Práca podáva poslucháčovi komplexný prehľad o klinicko-biochemických testoch využívaných v diagnostike *sclerosis multiplex*, a to formou detailného opisu jednotlivých biomarkerov, výsledkov vlastného výskumu a dvoch kazuistík.

Výsledky

Laboratórnou analýzou likvoru dokazujeme predovšetkým prítomnosť patologickej intratekálnej syntézy imunoglobulínov, a to vyšetrením IgG indexu, kvantifikácie IgG_{Reiber} oligoklonálnej skladby imunoglobulínov izoelektrickou fokusáciou a imunofixáciou, a najnovšie aj indexu voľných ľahkých reťazcov kappa imunoturbidimetriou.

Okrem toho typický likvorologický nález u SM pacienta zahŕňa normo- resp. hyperproteinorhachiu, zvýšenú koncentráciu imunoglobulínov (hlavne IgG), lymfocytovú oligocytózu resp. pleiocytózu, zvýšený počet aktivovaných B-lymfocytov, a normálny alebo mierne zvýšený albumínový kvocient. Pozitívna MRZ reakcia (*Morbilli*, *Rubeola*, *Zoster*) býva odrazom sekundárnej polyšpecifickej intratekálnej syntézy Ig proti neurotropným vírusom, ktoré skrížene reagujú s neuronálnymi antigénmi. Biochemické krvné testy majú v diagnostike SM doplnkovú úlohu, a slúžia predovšetkým k sérologickému dôkazu protilátok proti etiologickým agens, autoimunitnej odpovede a *per exclusionem* diferenciálne diagnostickému vylúčeniu iných neurologických ochorení s podobnou symptomatológiou a morfológickým nálezom. Jedná sa hlavne o protilátky proti Epstein-Barrovej vírusu, autoprotilátky (aquaporín, antimyelinové), ale aj o bežné testy ako je mineralogram, zápalové markery, markery funkcie pečene a obličiek, lipidogram, vitamín D a parametre funkcie štítnej žľazy. Z novších testov už vystupujú do popredia biomarkery ako sú ľahké reťazce neurofilament a gliálny fibrilárny acidický proteín. V našom laboratóriu sme rutinne zaviedli aj molekulárne-biologickú analýzu celosvetovo dokázaného najvýznamnejšieho genetického rizikového ale aj prognostického markeru SM, alely HLA-DRB1*15:01.

Záver

Laboratórne markery sú štandardnou súčasťou diagnostického algoritmu sclerosis multiplex a majú nezastupiteľnú úlohu v manažmente **pacientov s týmto ochorením**.

Kľúčové slová: sclerosis multiplex; laboratórna diagnostika; intratekálna syntéza protilátok; markery; likvor

ABSTRACT

Introduction

Multiple sclerosis (sclerosis multiplex, SM) is a chronic inflammatory autoimmune and neurodegenerative disease of the central nervous system that causes individually various severe disability of the patients. The diagnostics of SM is based on evidence of disease dissemination in space and time, using clinical neurological findings, magnetic resonance imaging, evoked potentials, ophthalmic examination and, to a considerable extent, laboratory tests.

Objectives

This paper provides the listener with a comprehensive overview of the clinical-biochemical tests used in the diagnostics of sclerosis multiplex, presenting a detailed description of each biomarker, the results of our own research, and two case reports.

Results

The laboratory analysis of cerebrospinal fluid is primarily focused on the presence of pathological intrathecal immunoglobulin synthesis by examination of the IgG index, IgG_{Reiber} quantification, oligoclonal bands of immunoglobulins by isoelectric focusing and immunofix-

ation, and, most recently, the kappa free light chain index by immunoturbidimetry. In addition, the typical liquorological findings in an SM patient include normo- or hyperproteinorhachia, elevated immunoglobulin concentrations (mainly IgG), lymphocyte oligocytosis or pleocytosis, increased number of activated B-lymphocytes, and a **normal or** slightly elevated albumin quotient. A positive MRZ reaction (Morbilli, Rubeola, Zoster) reflects secondary polyspecific intrathecal synthesis of Ig against neurotropic viruses that cross-react with neuronal antigens. Biochemical blood tests have a complementary role in the diagnosis of SM, and serve primarily for serological evidence of antibodies against etiologic agents, autoimmune response, and per exclusionem differential diagnostic exclusion of other neurological diseases with similar symptomatology and morphological findings. These are mainly Epstein-Barr virus antibodies, autoantibodies (aquaporin, anti-myelin), but also routine tests such as mineralogram, inflammatory markers, markers of liver and kidney function, lipidogram, vitamin D and thyroid function parameters. Among the newer tests, biomarkers such as neurofilament light chains as well as glial fibrillary acidic protein are already coming to attention. In our laboratory, we have also established a molecular biological analysis of the most important and worldwide proven genetic risk and prognostic marker of SM, the HLA-DRB1*15:01 allele

Conclusion

Laboratory markers are a standard part of the diagnostic algorithm of sclerosis multiplex and have an essential role in the management of patients suffering from this disease.

Keywords: sclerosis multiplex; laboratory diagnostics; intrathecal antibody synthesis; markers; liquor